

Revista de Ciencias Sociales

Editorial

Entornos altamente cambiantes y competitivos que ofrecen diversas oportunidades para reinventarse ...

En los últimos años el mundo ha experimentado muchos cambios de toda índole que han contribuido que tanto el ser humano como las empresas hayan tenido que implementar estrategias para adaptarse a los mismos, y es ahí donde surge el reto de saber gestionar efectivamente ese entorno cambiante y competitivo. Estos escenarios se agudizaron con la aparición del virus SARS-COVID-2, mejor conocido como Covid-19, desde hace ya dos años, el cual, debido a su velocidad de contagio, así como fuerte afectación a nivel mundial, en marzo del año 2020 fue declarado como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

Esta situación llevó a los países a implementar estrategias de confinamiento, para evitar los contagios y proliferación de la enfermedad, con lo cual la población se vio afectada en lo personal, social, económico, financiero, entre otros ámbitos, llevando al ser humano y a las distintas organizaciones a reinventarse y adaptarse a la nueva situación en el mundo, aprovechando las oportunidades de desarrollar capacidades que quizás se encontraban ocultas o en muchos casos no se tenían, realizando entre otras acciones, un mayor uso o mejor aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

En este sentido, las necesidades de los empresarios, trabajadores, consumidores, entre otros, ahora son muy diferentes a las que existían hace pocos años, puesto que cada día se requiere enfrentar nuevos retos, con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados; inclusive ha cambiado la manera de realizar el trabajo, puesto que se ha implementado el teletrabajo y ha resultado una buena estrategia para resolver y afrontar toda la problemática del confinamiento y poder seguir siendo productivos y competitivos. Es así como el estar abierto a los cambios y mostrar seguridad que estos traerán grandes oportunidades que pueden ayudar a redescubrir como también redefinir procesos, y transmitirlo a los demás, será clave para gestionar efectivamente estos entornos altamente cambiantes y competitivos.

Es por ello que los profesionales deben estar anuentes a seguir creciendo personalmente, puesto que de esa manera también lo harán las organizaciones en las cuales se desenvuelven, tal como lo hacen los investigadores de países como España, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Venezuela, que han sometido a evaluación en la Revista de Ciencias Sociales (Ve) los resultados de sus investigaciones para contribuir con la ciencia, divulgando sus disertaciones en diferentes áreas del conocimiento, en la presente entrega correspondiente al Vol. XXVII, No. 4 del año 2021.

Así se tiene que, desde México Fernández Velázquez, Juan Antonio presenta su investigación sobre “*Consumos musicales: Reflexiones de la historia de las mentalidades a*

la historia cultural”; luego, se muestran las *“Habilidades digitales e interés por estudiar en la modalidad E-Learning en estudiantes de Bachillerato”*, de los autores Ramírez García, Adán Guillermo; Rodríguez Saucedo, Elvia Nereyda; Pirela Hernández, Ana Arelis y Castillo Escalante, Irma Cecilia.

Asimismo, se comparten los hallazgos de Hernández Rangel, Ma. De Jesús; Nieto Malpica Jorge y Bajonero Santillán, Jair Nisan, acerca del *“Aprendizaje híbrido generado desde las Instituciones de Educación Superior en México”*; también se exhibe la *“Innovación en economías latinoamericanas: Análisis comparativo con respecto a Corea del Sur”* de los investigadores García Ochoa, Juan José; Ochoa Vazquez, Ivan y Valenzuela Valenzuela, Alejandro, seguido exponen Camacho-Vera, Joaquín Huitzilhuilit; Durán-Ferman, Pedro y Vargas-Canales, Juan Manuel la *“Complejidad y trayectoria del sistema productivo mezcal en la sierra sur de Oaxaca, México”*.

Igualmente, desde Colombia se muestra la disertación de Olis Barreto, Irma María; Reyes, Giovanni E.; Martín-Fiorino, Víctor y Villalobos-Antúnez, José Vicente, sobre la *“Crisis empresarial, factores que influyen y alteran la gestión de las empresas en Colombia”*; asimismo, se puede visualizar el artículo: *“Factores contextuales que influyen en la intención emprendedora de estudiantes universitarios venezolanos y colombianos”*, cuyos autores son Romero Borre, Jenny; Gutiérrez Silva, José Manuel; Hernández Fernández, Lissette y Portillo Medina, Rafael; continuando con los investigadores Reina-Barreto, Johanna Alexandra; Rodríguez-Martin, Vicenta y Muñoz-Macías, Noris Beatriz Juliana, quienes evidencian los *“Discursos culturales y mandatos sobre la violencia de género en Ecuador”*; también se aprecia la *“Migración como fenómeno social que afecta la educación, la economía y el bienestar integral”* de los autores Peláez H., Oscar A.; Gallego Henao, Adriana María; Arroyave Tabora, Leisy Magdali y Gavidia Pérez, Juan Luis.

Seguidamente, se comparte el artículo: *“Transversalidad y currículo: Estrategias de aprendizaje en Instituciones de Educación Superior colombianas”*, de los investigadores Mulford, Marelys D.; Plata de Plata, Dalia Isbelia; Mestre Gómez, Fredy y Torres Yarzagaray, Oscar; posteriormente, Pirela Morillo, Johann; Novoa Palacios, Amparo y Hernández Bocanegra, Adriana, comparten su investigación sobre la *“Formación ético-política desde los contextos doctorales: Perspectiva meta-analítica”*; para luego, poder indagar sobre el estudio de los *“Principios del liderazgo ético en directivos de la Universidad de La Guajira, Colombia”*, llevado a cabo por Pinto Aragón, Elvis; Mendoza Cataño, Carmenza y Villa Navas, Ana Rita.

Continuando, se comparte la disertación sobre las *“Estrategias pedagógicas en entornos virtuales de aprendizaje en tiempos de pandemia por Covid-19”* presentada por los autores Moreno Garay, Fredis Omar; Ochoa Tataje, Freddy Antonio; Mutter Cuellar, Karimen Jetzabel y Vargas de Olgado, Elena Cachicatari; seguida del estudio realizado por los investigadores Rubiano Daza, Henry y Yamarú del Valle Chirinos Araque; quienes evidencian el *“Cubrimiento del posacuerdo colombiano en medios regionales en el contexto multimedia”*.

En este mismo orden de ideas, se muestra desde Ecuador los *“Factores críticos de éxito y su impacto en la Gestión de Proyectos empresariales: Una revisión integral”* desarrollada por Melendez, Jesus R. y El Salous, Ahmed; asimismo, los investigadores Cantos Ochoa, Marcos Eduardo; Guzmán Ávila, José Alciviades; Ordóñez Espinosa, Cristina Guadalupe y Trelles Vicuña, Diego Fernando, comparten las *“Estrategias empresariales agroecológicas en la Provincia del Azuay-Ecuador”*; seguido del estudio acerca de las *“Afectaciones sobre las propiedades colectivas en las comunas ancestrales de Ecuador”*, llevado a cabo por Egas Moreno, Fanny Graciela; Nazareno Véliz, Ingrid Tania y Cifuentes Quiñónez, Luz Marina; luego Zambrano Montesdeoca, Jasson Luis; Palacios Cedeño, Nohemí Monserrate; Ceme Macías, Cristina Auxiliadora y Intriago Zambrano, Mario José presentan la *“Cadena de valor de la pinchagua y su productividad: Sitio Los Arenales parroquia Crucita-Ecuador”*.

Posteriormente, se encuentra la investigación desarrollada por Arellano, Florcita Janeth; Moreno del Pozo, Guido Francisco; Culqui César Oswaldo y Tamayo Arrellano, Rodrigo Vicente, acerca del “*Procesamiento cerebral del lenguaje desde la perspectiva de la neurociencia y la psicolingüística*”; luego se comparte la “*Estimulación temprana y desarrollo de habilidades del lenguaje: Neuroeducación en la educación inicial en Ecuador*” evidenciada por Coello Villa, Mayra Cecilia; seguido de la disertación de Guillén de Romero, Jacqueline Coromoto; quien socializa acerca de las “*Habilidades del Trabajador(a) Social: Desde la mirada de su acción profesional*”.

De igual manera, entre los artículos científicos que se comparten en esta entrega de la Revista, se cuenta desde Perú con la “*Brecha de género en la graduación de ingenieras industriales peruanas*”, de los autores Ruiz-Ruiz, Marcos Fernando; Noriega-Aranibar, María Teresa y Pease-Dreibelbis, María Angélica; seguidamente, desde Chile presentan Barrientos Oradini, Nicolás Pablo; Vicencio-Ríos, Gustavo; Armijos Armijos, Juan Carlos y González Navarro, Yuri Christian, el “*Desempeño de Universidades y Escuelas de Negocios: Instituciones españolas presenciales y a Distancia*”; continuando con el del “*Mapa de consenso del bienestar de inmigrantes en Lo Prado en Santiago de Chile*”, correspondiente a los investigadores Álvarez-Maldonado, David; Torres-Luque, Patricio; Letzkus-Palavecino, Manuel y Araya-Castillo, Luis.

Asimismo, se puede visualizar desde Argentina el artículo de Pujol-Cols, Lucas, sobre las “*Demandas laborales y burnout: Un estudio descriptivo en docentes argentinos*”; y posteriormente, se comparte desde Venezuela la disertación sobre el “*Gasto público y crecimiento económico en Venezuela: Un análisis de cointegración y causalidad (1950 – 2017)*” desarrollada por Peña, Carlos. En esta entrega de la Revista de Ciencias Sociales (Ve), también podrán visualizar algunos ensayos de prestigiosos investigadores, como el de Acevedo-Merlano, Álvaro y Ortiz Zaccaro, Zulma, sobre los “*Videojuegos y subjetividades: Una reflexión desde Hispanoamérica*”; asimismo, se presenta la “*Reprimarización de la economía y conflictos socioambientales: Incidencia en la democracia en América Latina*”, de los autores Contreras Tiguaque, Camilo Arturo; Carrasco Henríquez, Marcelo Leonardo y Rincón García, John Jairo; seguido de Rodríguez-Ponce, Emilio; Pedraja-Rejas, Liliana; Araneda-Guirriman, Carmen y Rodríguez, Juan, quienes muestran la “*Importancia y desafíos de la educación inicial docente: el rol de las universidades regionales*”.

Finalmente, cabe resaltar que también a la Revista de Ciencias Sociales (Ve) le ha tocado reinventarse y desarrollar estrategias para transformar las amenazas y adversidades de esta crisis mundial a causa de la pandemia del Covid-19, en grandes oportunidades para mantener la calidad y rigurosidad en los artículos que en ella se publican, con la finalidad de cumplir de la manera más cometida con los estándares de los distintos índices y bases de datos internacionales en las cuales se encuentra, logrando mejorar la participación y posición que se ocupa en muchos de ellos, por lo cual agradecemos a todos los autores que acompañan este conjunto de artículos, que a través del volumen XXVII, número 4-2021, se colocan a disposición de la comunidad científica, en las distintas áreas del conocimiento de las ciencias sociales, fortaleciendo la generación de conocimiento; asimismo, es de destacar la labor del equipo de árbitros y de todo el Comité editorial, quienes velan por mantener la calidad en cada uno de los artículos publicados en la revista.

Dra. Mariby Boscán

Profesora Titular e Investigadora. Universidad del Zulia (Venezuela)
Editora en Jefe de la Revista de Ciencias Sociales (RCS)

E-mail: maribyboscan@yahoo.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4974-812X>